

A INTERSECCIONALIDADE NO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE MULHERES PARTURIENTES BRASILEIRAS

DOI:10.5281/zenodo.14828429

QUINTÃO, Gabrielly Vaillant¹
GUALBERTO, Géssica Teixeira²
FERNANDES, Ana Carolina Rola³
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁴
SILVA, Livia Moreira⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico das parturientes brasileiras de acordo com marcadores da interseccionalidade. **Método:** Estudo transversal descritivo, de caráter quantitativo com dados de mulheres que relataram parto vaginal nos últimos dois anos anteriores à Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Estatística descritiva foi usada durante as análises. O inquérito foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, em agosto de 2019, sob o parecer nº 3.529.376. **Resultados:** Entre as mulheres negras de baixa renda, 36,1% são de baixa escolaridade, 78,2% não possuem companheiro e 78,5% residem na zona urbana. 20,3% estão localizadas no Norte, 47,5% no Nordeste, 19,0% no Sudeste, 5,1% no Sul e 8,1% na região Centro-Oeste. Identificou-se que 47,4% encontram-se entre 15 e 24 anos, 39,4% entre 25 e 34 e 13,3% possuem 35 ou mais. Em contrapartida, das mulheres que não são negras e com baixa renda, 73,5% não possuem baixa renda, 80,1% não têm baixa escolaridade, 65,8% não possuem companheiro e 87% residem na zona urbana. Além disso, 7% residem no Norte, 22,1% no Nordeste, 45,9% no Sudeste, 16,3% no Sul e 8,7% no Centro-Oeste. Ademais, 37,9% apresentam de 15 a 24 anos, 45,6% de 25 a 34 e 16,5% possuem 35 ou mais. **Conclusões:** Maiores prevalências das mulheres negras de baixa renda na região Nordeste, quando comparado às outras. Além disso, as mulheres negras de baixa renda são menos residentes na zona urbana, com maior prevalência de baixa escolaridade e ausência de companheiro, em detrimento de outras.

Fonte de financiamento: PIBIC-UFV / CNPq

Conflito de interesse: Não existe.

Descritores: Parto; Saúde das mulheres; Interseccionalidade; Saúde Pública; Inquéritos de saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielly.quintao@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: gessica.gualberto@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: ana.crola@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: maria.gomes3@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: livia.mmoreira@ufv.br

⁶ Docente do Curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: camilapassos@ufv.br